

**La Desinformación y las Fake news:
Su distribución a través de las redes sociales**

Misinformation and Fake News: Their Spreading Throughout Social Media

Valeria Aldana Schmeisser.¹²

valeria.aldana@gmail.com

Recibido: 14/08/2021

Aceptado: 01/09/2021

DOI: 10.5281/zenodo.5542645

Resumen:

Sin lugar a duda, hoy nos informamos recurrentemente a través de las redes sociales, con mayor o menor impacto recibimos noticias o buscamos información haciendo uso de plataformas on-line. Esta gran ventana no cuenta con mayores filtros y en ocasiones nos encontramos en presencia de novedades que suelen no ser ciertas. El problema se genera cuando se pone en riesgo la salud o integridad de las personas, entre otros efectos nocivos. La facilidad con que logran circular las noticias falsas puede tener asidero en diversas fuentes, en parte se podría explicar por el propio hecho de la universalidad de acceso a herramientas de comunicación, la falta de educación en usos de tecnologías, el descrédito de los medios de comunicación y la dificultad de lograr que la comunidad, pueda aceptar las rectificaciones de fake news, por ser éstas más cercanas a sus ideas o experiencias.

Este fenómeno se conoce como desinformación y si bien se encuentra presente desde antaño como parte de estrategias geopolíticas para confundir a los oponentes, hoy tiene distintos matices. El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación al concepto de fake news y compartir

¹ Administradora Pública. Universidad de Chile. Máster avanzado en Ciencias Jurídicas. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. España. Docente universitaria.

² Quisiera agradecer al colega Patrachs Reyes por su valiosa colaboración en el proceso de búsqueda bibliográfica.

las diferentes manifestaciones de este.

Palabras clave: redes sociales, fake news y desinformación.

Abstract:

Without a doubt, nowadays, we repeatedly get informed through social networks. With a greater or lesser impact, we receive news or look for information using online platforms. This *great window* does not count on important filters and, occasionally, we find ourselves facing news that are usually not true. The problem begins when this puts at risk people's health and integrity, among other damaging effects. The easiness with which fake news get to circulate can be originated on various reasons. Explanations could be, partly, the very fact that communication tools have become universally accessible, lack of education on the use of technologies, the discredit of the media and the difficulty to succeed on getting the public to accept fake news corrections, because of being more relatable to the public ideas or experiences.

This phenomenon is known as misinformation, and, even though it has been present since yesteryear, as a geopolitical strategy to confound opponents, today it has different shades. This work aims to conduct an approaching to the concept of fake news and share its different manifestations.

Key words: Social media, fake news and misinformation.

Introducción

Cada año, los avances tecnológicos nos permiten contar con nuevas y mejores herramientas de trabajo y de comunicación, es así como podemos asombrarnos con celulares y computadores que nos facilitan el acceso a la información desde cualquier lugar, a través de distintos portales y almacenarlas en una nube. Literalmente, contamos con información en nuestros bolsillos: revisamos noticias, leemos un libro, recibimos mensajes, reenviamos noticias que nos parecen interesantes, y en general nos informamos o formamos una convicción sobre uno o varios temas.

Pero ¿Contamos con la capacidad para discernir si toda esa información es verídica? ¿Somos prolijos y revisamos las fuentes de información? ¿Somos conscientes de las líneas editoriales? ¿Valoramos la autoría de quien nos informa?

Al parecer, no siempre hacemos una segunda revisión, y nos dejamos influenciar por cadenas de noticias falsas. Resulta que es más común de lo esperado y en ocasiones nos formamos una primera opinión sobre un hecho de forma errónea, y descuidadamente nos hacemos parte de este circuito de desinformación, cuando compartimos o reenviamos información que obtenemos de nuestros contactos en redes sociales.

Hoy, existe un interés creciente por parte de distintas disciplinas para conocer qué es lo que provoca el convencimiento en las personas, cuáles son los medios a través de los que se informan, y que ocurre cuando la información recibida es falsa, incompleta o satírica.

Por otra parte, también hay quienes se preocupan por el estudio del impacto de las informaciones falsas en la sociedad y en la política contingente; también hay quienes se han preocupado de generar herramientas o estrategias para combatir y morigerar los efectos de recibir información intensiva desde dudosas páginas web.

En este espacio, ofrecido por el proyecto de Centro de Escritura y Pensamiento *Menalkenum Kimlu*, pretendo compartir las distintas aproximaciones conceptuales al fenómeno de la desinformación y, de sus derivadas, las noticias falsas y *fake news*, presentando además algunas de las metodologías de análisis, sus principales conclusiones y recomendaciones presentes en distintos estudios.

Conociendo el concepto de desinformación y sus icónicas evidencias.

Podemos considerar, que uno de los primeros registros del concepto de desinformación se encuentra en el *Diccionario de la Lengua Rusa* de 1949, en dicho texto se señala que *desinformación* es: “la acción de inducir a error por medio de informaciones mentirosas”.

Ahora bien, la literatura especializada nos permite reconocer que esto se da en un contexto particular, que es la guerra fría. La ex Unión soviética, realiza la identificación de este fenómeno y apuesta por denunciar lo que sería una estrategia contra su sistema político por parte de los países capitalistas.

Por una parte, la carga conceptual estaba directamente dirigida a lo que se evidenciaba como una práctica de Estado Unidos de distorsionar la información, para desprestigiarlos ante la comunidad mundial, a través del control de las empresas de comunicaciones y de su basto presupuesto público en inteligencia y actividades de espionaje. Por otra parte, los emplazados, realizan la réplica con similares argumentos, aludiendo a la KGB y su capacidad de espionaje y la manipulación (Rodríguez, 2018).

Pero lo cierto es que, también hay acuerdo en que las maquinaciones realizadas con el fin de generar o degenerar intereses, levantar conflictos desde la chistera, manipular a las personas para que amen u odien a un líder e incluso cultivar inseguridades que desencadenen conflictos bélicos, no son propios del siglo XX, podemos remontarnos a textos clásicos desde Platón en adelante en los cuales se analiza esta táctica y donde la desinformación siempre ha existido con distintos propósitos, siendo catalogado uno de estos como un *fenómeno adyacente a la producción de prensa* (Alsina, Cerqueira. 2019).

Es así como una primera aproximación al término de desinformación, podemos encontrarla dentro de los temas de interés de las relaciones internacionales, como fenómeno o estrategia geopolítica o militar, siendo posible observar un sinfín de panfletos con distintas consignas que, propagan noticias con el fin de desestabilizar un sistema político o económico, lo que es bastante grave, considerando que se requiere de una decisión deliberada de Estado para generar dichos productos.

Pero no quiero que se queden con el análisis de las versiones y prácticas confabulatorias como marco de la desinformación, que por lo demás requiere de una metodología rigurosa para comprobar las hipótesis y de recursos para la levantar datos de prueba. Por lo demás, hoy tenemos varios temas urgentes y cercanos para comentar, como las consecuencias de las *fake news* respecto de la Pandemia, las demandas reivindicatorias de derechos sociales levantados en el año 2019, la convención constituyente y las elecciones en varios países en los últimos años.

La motivación del presente trabajo es querer compartir parte de los estudios que he realizado a propósito de la invitación a participar en la *Submesa de Conocimiento* del Consejo

para la Transparencia. Su presidenta Gloria de la Fuente, este año ha hecho hincapié en instar a la cooperación académica, con el fin de generar propuestas y trabajos concretos para mejorar la calidad de la información que, emanan de los organismos públicos, como también de la que transita por los medios de comunicación³.

Mi primera propuesta es plantear las distintas acepciones del concepto y los criterios de clasificación que hasta la fecha distintos autores han propuesto. Antes de continuar, quisiera hacer el alcance de que este estudio pretende analizar parte de las investigaciones que se han realizado con posterioridad a la irrupción de los medios de comunicación masivos, por lo tanto, reconoce que se puede abordar la desinformación desde el criterio de temporalidad, es decir, el antes y el después de las redes sociales. Esto implica, por un lado, la información que es difundida erróneamente por los radios, los canales de televisión y los distintos medios de prensa escrita y, por otro lado, el efecto de la masificación de las comunicaciones instantánea y accesibles a través de internet.

Me parece pertinente hacer esta separación, pero no quiero que se entienda que me refiero al estudio del fenómeno antes o después de internet, sino que es antes y después del surgimiento de redes sociales al alcance de la mano y, por ello, me refiero al momento en que las redes sociales las podemos manejar con el dedo índice en nuestro teléfono.

No analizaré en esta oportunidad la discusión bibliográfica previas de Facebook, sin embargo, me parece muy atractivo mencionar un icónico ejemplo -por lo demás, muy usado en distintas asignaturas universitarias- sobre el impacto que puede generar en la ciudadanía el “mal informarse”. Retrocedamos en el tiempo, la invitación es a una tarde de 1938 en New Jersey, Estados Unidos. Una radio emisora, *sin intención*, provocó la histeria en la población, cuyos efectos trascendieron más que la propia obra que reproducía el programa de radio teatro.

Orson Welles, actor y locutor, realizó en su programa radial la caracterización de un

³ Seminario virtual “Desinformación y vacunas” organizado por el Consejo para la Transparencia y el Mostrador, efectuado el 26 de enero, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=S1vItBMnQ5Q&t=44s>

libreto basado en el clásico de ciencia ficción *Guerra de los Mundos*; muchos de los auditores se incorporaron a mitad del relato y no escucharon los minutos de presentación del conductor. Luego, sin mediar confirmación de los hechos descritos, iniciaron la evacuación de la ciudad, pues la parte del mensaje que recibieron era tan convincente que decidieron huir al creer que estaban siendo invadidos por marcianos. La obra de Wells, publicada a fines del siglo XIX, ha quedado desplazada por la literatura que emergió con posterioridad, para explicar el comportamiento que las personas tuvieron aquel día, y podrán encontrar textos que detallan esa y la jornada posterior al 31 de octubre.⁴

Este caso lo pongo sobre el tapete de la discusión, para explicar uno de los tipos de desinformación. Como señalé, los radioescuchas que no estuvieron presentes al inicio del espacio de Welles, tuvieron información incompleta, por lo tanto, no sabían que se trataba de un radio teatro. Compartieron la información, incitaron al resto de la comunidad a seguir las transmisiones, aumentando la cantidad de oyentes; tomaron posiciones extremas antes de verificar la información, y optaron por dar absoluta credibilidad al relato en curso, evacuando la ciudad en un contexto de pánico desahogado.

Retomando el concepto, es justo señalar que una de las disciplinas o profesión que se ha preocupado y tomado riendas al respecto es el periodismo y sus escuelas, es importante señalarlo, puesto que son a ellas a quienes ha golpeado fuertemente el descrédito por errores en la entrega de información; un ejemplo nacional fueron las imágenes compartidas por un canal de televisión, en el cual se proyectaban escenas de manifestaciones que alteraban el tránsito en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, cuando en realidad estas no eran ciertas, siendo confrontadas en el mismo momento con la grabación de un transeúnte con su celular.⁵

No es lo mismo, pero es igual.

⁴ Grabación del radio teatro de Orson Welles disponible en: <https://youtu.be/VMGRCU4kLjI>

⁵ Los hechos fueron expuestos por *Sitio del suceso (SDS)* el 08 de marzo. Al respecto el canal de televisión a través de su cuenta @meganoticiascl, declaró lo siguiente: “*PRECISIÓN Durante los incidentes en la marcha de hoy en Valparaíso, en el noticiero de las 13.00 hrs se emitieron imágenes que correspondían a otra manifestación ocurrida en diciembre. El Departamento de Prensa lamenta la confusión y reitera su compromiso con una cobertura veraz.*”. Video de SDS disponible en: <https://youtu.be/pA85QM2QBnY>

La principal recomendación es no tratar como sinónimos los conceptos de desinformación, noticias falsas y *fake news*, los cuales serán explicados a continuación. En mi opinión, acoger esta postura es útil para establecer criterios metodológicos cuando abordamos la desinformación como problema de investigación, pues nos puede ayudar para determinar las variables que permita el levantamiento de datos.

Las sugerencias planteadas en algunas investigaciones se manifiestan en mantener una mirada del fenómeno desde lo general a lo particular, lo cual nos puede ayudar para el uso correcto del lenguaje en nuestro aprendizaje (Alsina. Cerqueira, 2019). Comenzando con desinformación, para finalizar con *fake news*. Otros conceptos presentados en investigaciones de esta línea de estudio es el de “*posverdad*” como aquel estado de confusión entre la verdad y la mentira (Mayoral; Parratt; Morata, 2017) y el de “*desorden informativo*”, este último acuñado por Claire Wardle en el año 2017 como aquel que se produce cuando nos referimos a noticias que no están verificadas, cuando compartimos información falsa para hacer daño, así como a la mala información que se construye para dañar de forma consciente a través de la difusión de material dudoso (Wardle. 2018). En la literatura española a estas manifestaciones se les conocen como bulos.

Otra propuesta de definición del concepto de desinformación es el entregado por la Comisión Europea (2018) como “aquella información falsa, inexacta o engañosamente diseñada, presentada y promovida para causar daño público intencionalmente o con fines de lucro” (Herrero; Perez; Plaza 2020). También podemos recoger, dentro de la literatura definiciones tales como “información que es falsa y creada deliberadamente para dañar a una persona, grupo social, organización o país” (Wardle, Derakhshan. 2017). Ésta se produce mediante el uso de técnicas de manipulación del lenguaje, alteración digital de las imágenes y acciones de engaño intencionado (García-Avilés, 2009).

Respecto a la distinción entre *fake news* y noticias falsas, se señala que las primeras se deben conectar con la masificación de las redes que permiten la propagación de las segundas. Se destaca el hecho de que las noticias llamativas o controversiales suelen tener exponencialmente más interacciones a través de “me gusta”, “*retwitteos*” o “compartir”, generando la bola de nieve (Rodríguez 2018).

Retomando la idea de hacer un ejercicio por establecer criterios de clasificación de la desinformación y considerando su definición amplia -como entrega de información errónea- se señalará como primer criterio: la información elaborada con el fin de engañar a la población, información entregada de manera incompleta e información falsa sin intención de engañar.

Un segundo criterio de análisis es hacer distinguir entre: desinformar *con o sin intención de dañar*. La primera implica el querer engañar, elucubrando contenidos de forma estratégica y completamente falsos o tangencialmente falsos, dejando conscientemente espacios para especulaciones dañinas a la honra de una persona u organismo.

También podemos encontrar de forma similar la distinción entre mentir o *engañar por acción u omisión*. Es relevante precisar que, se *desinforma por acción o comisión* cuando se entrega información falsa deliberadamente, por ejemplo haciendo uso de plataformas que ofrecen plantillas que asimilan medios de comunicación, de manera de suplantarlos, usando logos semejantes a los que tienen en sus páginas web, inventando contenidos con el aspecto de noticia, sin la advertencia de que no es la página oficial del canal de televisión o periódico digital, recurriendo a la percepción del nombre de la página visitada en la web (URL: Uniform Resource Locator), por parte de los destinatarios.

Con relación a, *desinformar por omisión*, esta opera ocultando información o restando datos relevantes, por ejemplo cuando se entrega una noticia sin señalar el lugar o la fecha de los hechos, de manera de perjudicar la formación del conocimiento y por ende la determinación de si ésta es completa, parcialmente verdadera o en desarrollo. Rodríguez señala, que “La distinción entre *mentira por comisión o por omisión* ha quedado sistematizada de forma muy clara por Sartori (1998), quien (...) diferencia entre “*subinformación*” que es cuando se da información insuficiente, y “desinformación”, que es cuando se proporciona información distorsionada” (Rodríguez 2018).

El problema es mayor cuando son los medios de comunicación los que transgreden estándares éticos y objetividad en la investigación de la noticia, por motivos de presión e intereses de las empresas auspiciadoras (Rodríguez 2018); sería interesante estudiar el

porcentaje de medios en un país que han practicado alguna de las facetas de la desinformación como política editorial.

Lo que no está exento de responsabilidades es el deber y valores éticos de la labor periodística, desde ahí nace como cortafuego de las *fake news* las *fact cheking* o periodismo de verificación, que han reaccionado frente a la difusión a través de las redes sociales de noticias falsas, las cuales afectan negativamente al bienestar intelectual de la sociedad y la confianza en los medios de comunicación (Rodríguez 2020).

Otro concepto -que se emplea para establecer un criterio de clasificación entre *desinformar con o sin intención*-, es el de *misinformation*, que corresponde a la desinformación por distribución de información falsa de forma inadvertida, es decir “cuando desinformamos por error” (Fallis, 2011: Rodríguez 2018) o reproducimos información falsa sin la intención de engañar que, en la actualidad, constituye el foco de las campañas de lucha contra la desinformación.

Se advierte que el usuario de las redes sociales que recibe información vaga, pero que se asimila a sus premisas y posturas ideológicas, tiende sin mayor réplica a considerarlas verdaderas sin previa verificación de la autoría, y proceden a replicarla exponencialmente en razón de la cantidad de amistades o grupos que tenga en sus redes habituales, a través del modo “compartir” o “reenviar” (Bakir y McStay 2018), sin embargo, al recibir la rectificación no proceden de la misma manera.

Entonces ¿hay diferencia si el efecto es el mismo? probablemente no para quien sea víctima de un “*bulo*” o un “*meme*”. Pero no por ello, provocaremos una regulación draconiana que persiga la atribución de responsabilidades en quienes practican el *misinformation*, que a lo menos en Chile no es un delito *per se*.

Por qué es un tema de interés.

Hoy, la tendencia en personas menores de 35 años es a informarse a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Se estima que son cerca de tres millones de

publicaciones por minutos en el mundo, de los cuales un millón son noticias falsas. Algunas son suficientemente burdas, pero igualmente compartidas generando *misinformation* (González, 2019).

Los usuarios de estas aplicaciones móviles, en general las visitan varias veces al día, ya sea para buscar información o para distraerse, y es en este segundo ejercicio en que los usuarios son invitados a “reenviar”, “compartir”, “#” y opinar, en base a la información que hayan recibido. Lo particular e interesante, es que estas plataformas operan con algoritmos que, deducen los temas de interés de la persona y, por lo tanto, mucha de la información recibida es encausada para ese usuario particular.

Datos interesantes al respecto son por ejemplo los citados en el texto de González, en el cual se menciona un estudio efectuado el año 2018 por *Pew Research Center*, en el cual se indica que en los últimos años un 20% de los norteamericanos se informa a través de sus redes sociales como Facebook o Twitter, y que sólo un 16% lo hace a través de periódicos (González 2019).

Es importante señalar que, el fenómeno es anterior al concepto, la diferencia está en que en el último tiempo los canales de transmisión y los mensajes falsos han aumentado. Se destaca, por ejemplo, que en el año 2017 la palabra *fake news* fue escogida como el concepto del año, por el diccionario *Collins* su antecedente fue la campaña presidencial de Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, en que el uso de la desinformación para el desprestigio entre contrincantes fue la panacea (Gelfert, 2018).

Las *fake news* suelen ser muy atractivas y usar estas plataformas para cautivar incluso al visitante escéptico y facilitar la distribución del mensaje con o sin comentarios. El efecto es justamente la expansión en un par de minutos de noticias tendenciosas, allí donde lo lamentable es que, las correcciones por parte de las autoridades o de agencias verificadoras no son tan inmediatas y nunca alcanzarán a replicarse tantas veces como el primer mensaje.

El problema se presenta cuando el mensaje falso, no sólo afecta la opinión de las personas respecto de una institución, de una autoridad, de una empresa o de un político, sino que cuando influye en el ámbito de las decisiones y voluntad de una persona provocando en

ella daños a su salud, integridad o derechos.

La revista *Science* citada por González, publicó un estudio realizado por Vosoughi, Roy y Aral (2018), en el cual afirman que una información falsa se extiende hasta seis veces más rápido que la verdad. De hecho, una noticia falsa tiene un 70% más de probabilidades de ser retuiteada que una historia real, y este fenómeno se produce en base a la polarización de los grupos (González 2019).

La *desinformación* cala en las redes de información de modo sencillo, basta con que una noticia se parezca en algo a nuestras ideas políticas o experiencias, para inmediatamente considerarla como verídica y decidir incorporarlas a nuestros propios discursos y replicarlas casi automáticamente en nuestras comunidades. Es así como las *fake news* encuentran un campo fértil para emerger, en especial cuando estamos frente a temas nuevos que son difíciles de comprender, por su especificidad o tecnicismos.

Respecto a medidas que han adoptado las redes sociales, encontramos por ejemplo que Facebook a contar del año 2017 a causa de la solicitud de algunos países de la Unión Europea, ha implementado medidas de *fack check*, y si bien se han obtenido resultados, la desinformación efectuada por los más avezados no se puede filtrar, por su parte Twitter, ha eliminado cuentas *bot* que comparten noticias con contenidos incitadores al odio.

Otra red social responsable de la viralización de contenidos falsos es *WhatsApp*, cuya complejidad se debe a que es una plataforma de mensajería privada y, además, la herramienta comúnmente empleada por personas con poca experiencia en internet, lo cual los deja en una situación vulnerable para los engaños y la *misinformación* (Rodríguez 2018).

Por esto, el estudio del fenómeno ha tomado tanto interés y preocupación por la comunidad científica, pues se han conocido casos en que la entrega de ciertos mensajes ha provocado el curso de acciones por parte de las personas con desenlaces dramáticos. En la literatura casuística, se menciona concurrentemente un caso suscitado en India en que, la difusión por redes sociales de datos personales de sujetos a los cuales se les involucraba con delitos de carácter sexual, tuvo como resultado una veintena de muertos a manos de civiles.

Como señalaba, también hay una gran preocupación por parte de distintas comunidades científicas por contribuir en la educación sobre cómo reconocer una *fake news*. Por ejemplo, la medicina identifica la existencia de desinformación tal como la hemos estudiado, cuando circula entre pacientes dudosas y peligrosas recomendaciones sobre métodos alternativos a un tratamiento médico. Hemos encontrado varios ejemplos en el contexto de Pandemia 2020. Probablemente reconocerán que han escuchado o leído algunas, como el de consumir bebidas calientes o baños de vapor con especias, para morigerar las agravantes del SARS COV-2.

Metodologías de investigación sobre desinformación

El autor de “Fake News: desinformación en la era de la sociedad de la información” (González, 2019), realiza un investigación cuyo objeto de estudio son dos periódicos de alta circulación en España, su estudio no se trata de buscar noticias falsas o realizar el seguimiento de su impacto, o llegar al origen de la foto o video difundido en redes sociales, sino que su propuesta es realizar un seguimiento pormenorizado de las informaciones que sobre noticias falsas han publicado *El Mundo* y *El País*, en un periodo de comprendido de 7 meses.

Otras formas de abordar el tema son a través del análisis y seguimiento de las noticias publicadas en las redes sociales Facebook y Twitter, así como de las difundidas mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, a fin de poder detectar las posibles noticias falsas que han circulado durante esos meses (Rodríguez 2021).

También quisiera destacar la metodología según diseño estratégico del mensaje falso, se conoce como el método acrónimo ABC: A por *Actor* o el quién; B por *Behaviour* o el cómo; y C de *Content* el qué. Esta metodología propone realizar un análisis considerando: las frases textuales que han sido empleadas en el mensaje, es decir “análisis de discurso”; el análisis de elementos iconográficos o “análisis de procedencia” y el contraste de fuentes (François 2020).

Principales conclusiones.

La expansión de la desinformación se consigue en una era on-line, porque hoy la tendencia es a informarse a través de redes sociales más que por medios profesionales de comunicación. Le favorecen la velocidad y “universalidad” que pueden alcanzar las *fake news* a través del reenvío del contenido y los comentarios que los usuarios acompañan con la imagen, texto o audio que reciben.

Las recomendaciones en general se concentran en tres aspectos:

El *primero* es la alfabetización mediática, es decir, enseñar a la población a informarse correctamente, realizando algunas medidas de contraste. Por ejemplo, observar la calidad gráfica empleada en la noticia, sospechar de títulos extravagantes o que estén dentro de signos de exclamación; atender a la redacción coherente del mensaje y dudar de su veracidad cuando se observan faltas de ortografía groseras que escapan de un simple error de tipeo, revisar el nombre de la página web en el caso de que se esté presentando una noticia con las características recién descritas, pero que indican como autor a un canal de televisión u otro medio de comunicación, y esta no sea coincidente con la página web de dicha institución.

Un poco más complejo y que, es en parte lo que realizan las agencias verificadoras de *fact check*, es el contraste de la fotografía, de la fecha y del lugar en que fueron capturadas, pues los avezados en *fake news* reutilizan imágenes de hechos ocurridos en otro tiempo y lugar, como parte de la noticia en curso y, por último, revisar si la noticia está siendo cubierta por otros medios de prensa.

Desde otra perspectiva, también se hace hincapié en potenciar la labor periodística, abogando por la ética profesional, a la objetividad en la interpretación de la información, la verificación de ésta antes de exponerla, garantizar la transparencia y precisión de los datos y, por último, esforzarse por recuperar la confianza en los y las profesionales de las comunicaciones.

Para fortalecer estas iniciativas es clave la consideración del trabajo que realizan las

agencias verificadoras de información, la asignación de recursos en inteligencia artificial para detectar fake news e innovar en iniciativas de fact checking. En Chile podemos revisar los trabajos de Marcelo Mendoza, Fabian Padilla, Enrique Núñez y Sebastián Valenzuela, quienes están contribuyendo con producción científica al respecto.

Finalmente, no perder la perspectiva de la libertad de expresión, la lucha contra la censura, el apoyo al emprendimiento de la investigación periodística y la prensa independiente.

Bibliografía.

- **François, Camille.** *Informe de Confianza*. Fundación Bankinter. 2021
- **García-Ortega, A. y García-Avilés, J. A.** “Uso del diseño lúdico para combatir la desinformación: los newsgames como herramienta para la concienciación sobre los bulos”, *Icono 14*, 19(1), 179-204. (2020)
- **Gelfert, Axel.** Fake News: “A Definition. Informal Logic”,. Vol. 38, No.1 (2018), pp. 84-117. (2018)
- **González, M. A.** “Fake News: desinformación en la era de la sociedad de la información”. *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación* 45, pp. 29-52. (2019)
- **Herrero-Diz, P., Pérez-Escolar, M. y Plaza Sánchez, J.F.** “Desinformación de género: análisis de los bulos de Maldito Feminismo”, *Icono 14*, 18 (2), 188-216. (2020).
- **Mayoral, J.; Parratt, S.; Morata, M.** “Desinformación, manipulación y credibilidad periodísticas: una perspectiva histórica”. En *Historia y comunicación social* 24 (2), 395-409. (2017).
- **Rodríguez Andrés, Roberto.** “Fundamentos del concepto de desinformación como práctica manipuladora en la comunicación política y las relaciones internacionales”. *Historia y Comunicación Social*. 23. 231-244. 10.5209/HICS.59843. (2018).
- **Rodrigo-Alsina, M. & Cerqueira, L.** “Periodismo, ética y posverdad”. *Cuadernos.info*, (44), 225-239. <https://doi.org/10.7764/cdi.44.1418>. (2019).
- **Rodríguez Pérez, Carlos.** “Una reflexión sobre la epistemología del *fact-checking journalism*: retos y dilemas”. *Revista de Comunicación*, 2020, vol.19, N° 1. E-ISSN: 2227-1465. (2020).
- **Wardle, C.** “Information Disorder”. Part 3: Useful Graphics. Recuperado de <https://bit.ly/2wjjRAX>. (2018).
- **Rodríguez-Pérez, C.** “Desinformación online y fact-checking en entornos de polarización social: el periodismo de verificación de Colombiacheck, La Silla Vacía y AFP durante la huelga nacional del 21N en Colombia”. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 27(2), 623-637. (2021).